

АЛЬГОФЛОРА НА ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВАХ ФЕРГАНСКОГО РЕГИОНА(ФЕРГАНСКИЙ ОБЛАСТЬ. УЗБЕКИСТАН)

¹Тухтабоева Ю.А., ²Шералиева Д.Н., ³Султонова О.И.

^{1,2,3}Наманганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847239>

Аннотация. Ферганская область – зона, занимающая основную часть Ферганской долины и отличающаяся типом почв. На этом участке определено 50 численности цианобактерий и микроводорослей. Идентифицированные виды представлены на основе световой микроскопии и молекулярно-генетического анализа. По их систематическому анализу выявлено 50 видов, относящихся к 3 отделам, 5 классам, 15 отрядам, 25 семействам и 31 роду. Идентифицированные виды выявлены из 30 почвенно-альгологических проб, взятых из эродированных почвах из Шурсувских холмов и Яйпанского района Ферганской области (33 вида) и Чимионских холм Ферганского района (38 видов). Эти виды в определенной степени укрепляют почву от эрозии, предотвращают эрозию, повышают плодородие почв, способствуют повышению урожайности сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве.

Ключевые слова. эрозия, микроводоросли, морфология, микроскопия, Ферганская долина.

Введения. Ферганская долина окружена горными хребтами Могултаг и Курама на северо-западе, Чаткальским хребтом на севере, Ферганским хребтом на востоке, Алайским и Туркестанским хребтами на юге.

В Ферганской долине встречаются различные типы почв (светло-серые, типичные серые, темно-серые, типичные бурые, светло-коричневые). На высотах до 400 метров Ферганской долины распространены преимущественно луга, лугово-болотные, засоленные почвы различной степени. На высотах от 400 до 800 метров на территории исследований распространены преимущественно серые и светло-коричневые почвы. На высотах 800-1200 метров Ферганской долины распространены преимущественно светло-сероземы, темные и типичные сероземы. Они содержат до 4% гумуса. Эти территории характеризуются ветровой и водной эрозией. Объектом исследования являются преимущественно холмы Шурсув Чимион Яйпанского района Ферганской области, которые являются наиболее сильно эродированными. Эти два региона относятся к категории средней и среднесильной эрозии в регионах Ферганской долины (Голлербах, Штина, 1954; О.Рамазонов 2018).

Материалы и методы.

Описание районов исследования. Почвенно-альгологические пробы были отобраны в двух локациях (рис. 1):

1. Шурсувских Холм Яйпанского района Ферганской области. Брали из красно-серозем почв. Поверхностного слоя на глубине 10-15 см. Температура 28°C, Влажность 22%. GPS координата: 40°16'44.03"N 70°47'45.30"E. Высота над уровнем моря – 610 м.

2. Чимионских Холм Ферганского района Ферганской области. Почва выглядит как камень и гравий. Его можно увидеть в трех разных цветах: бледно-желтый верхний слой и красно-коричневый нижний слой. Он страдал ветровой эрозией. Берется с глубины 20-30

см. Температура 22°C, Влажность 44,1%. GPS координата: 40°15'45.16"N 71°36'46.62"E.
Высота над уровнем моря - 715м.

Географические координаты были получены с помощью программы Google Earth Pro 7.1 (<https://www.google.com/earth/>).

Рис.1. Карта района исследования и мест пробоотбора.

Отбор почвенно-альгологических проб. Почвенно-альгологические образцы стерильно отбирали из верхнего горизонта А1 на глубину 0-5; 5-10 см. Пробы помещали в стерильные пакеты и транспортировали в лабораторию для дальнейшего анализа.

Физико-химический анализ почвы. Были определены следующие почвенные показатели: гранулометрический состав, рН водной вытяжки, содержание гумуса, обменного аммония $N-NH_4$, подвижного фосфора P_2O_5 и обменного калия K_2O (Тухтабоева и др. 2023).

Гранулометрический состав определяли по методу Качинского с использованием диспергации гексаметафосфатом натрия $((NaPO_3)_6)$ (Прудникова, 2010). рН в водной вытяжке (почва:вода в соотношении 1:2) измеряли потенциметрически. Содержание подвижного фосфора и обменного калия в почве устанавливали по методу Мешерякова; содержание обменного аммония - по методу Мачигина; содержание гумуса – по методу Тюрина (Эсенжанова, 2019).

Изоляция и культивирование штаммов микроводорослей. Для выделения водорослей применяли метод водно-почвенных культур, чашечных культур и посев почвенной суспензии на жидких и агаризованных средах Bristol и BG-11. Для получения монокультур использовали метод посева штрихом и изоляции отдельных колоний с помощью пипетки Пастера (Темралеева и др., 2014). Далее штаммы культивировали на твердой питательной среде BG-11 с азотом (рН = 7.0; агар 1%) в климатостате при

стандартных условиях (температура 23–25°C, свет 60–75 мкмоль фотонов м⁻² с⁻¹, фотопериод 12 ч).

Световая микроскопия. Морфологию и жизненные циклы штаммов микроводорослей изучали методом световой микроскопии с помощью микроскопа N-300M с UCMOS09000KPB 9.0M. Результаты наблюдений документированы фотографиями, снятыми с помощью цветной цифровой камеры N-300M. Сроки наблюдения составляли от 1 до 7 недель. При морфологической идентификации штаммов микроводорослей учитывали важные диакритические признаки, такие как тип организации таллома, наличие и толщина слизистых оболочек, форма и размеры клеток, соотношение длины и ширины клетки, способ размножения и др. За основу в данной работе выбрана система водорослей, принятая в международной электронной базе данных Algae Base (Guiry, Guiry, 2023).

Результаты и обсуждение.

Состав альгофлоры, определенной в двух регионах Ферганской области, представлена в таблице 1. Соответственно: выявлена альгофлора, состоящая всего из 50 видов.

Таблица 1

Альгофлора Ферганской области.

Отдел	класс	порядка	семейство	род	вид
Суанобактерия	1	6	10	15	25
Heterokontophyta	2	5	11	12	21
Chlorophyta	2	4	4	4	4
Всего	5	15	25	31	50

Два региона Ферганской области были проанализированы отдельно. Всего в двух регионах выявлено 50 видов водорослей, из которых в разрезах доминировали цианобактерии – 25 видов. Наименее репрезентативной была Chlorophyta, насчитывающая 4 вида. Редкие появление видов, относящихся к этому разделу, объясняется специфическим типом почв Ферганской области, регулярными изменениями погодных условий.

Таблица 2

Альгофлора холмов Шурсува

Отдел	класс	Порядка	семейство	род	вид
Суанобактерия	1	6	9	12	19
Chlorophyta	1	4	5	6	10
Heterokontophyta	2	4	4	4	4
Всего	5	14	18	22	33

В горах Яйпан Шурсув выявлено 33 вида альгофлоры, согласно которым насчитывается 33 вида, принадлежащих к 3 отделам, 5 классам, 12 порядкам, 23 семействам и 26 родам. В этом регионе лидируют цианобактерии с 19 видами, наименьшую численность имеют Chlorophyta с 16 видами, Heterokontophyta с 4 видами (табл. 2).

При анализе альгофлоры холмов Чимьян отдел цианобактерий на этом участке повторяли характеристики, характерные для холмов Шурсув, и состоял из 19 видов. Разрез

Хлорофита, в свою очередь, насчитывает 16 видов, что на 6 видов больше, чем в горах Шурсув. Такая ситуация объясняется тем, что в почве холмов Чимьян созданы достаточные условия для зеленых водорослей, а благодаря использованию систем искусственного орошения в связи с налаживанием земледелия человеком на некоторых участках влага находится в достаточных условиях (табл. 3).

Таблица 3

Альгофлора холмов Чимиона

Отдел	класс	Порядка	семейство	род	Вид
Суанобacteria	1	5	10	12	19
Chlorophyta	2	4	10	11	16
Heterokontophyta	2	3	3	3	3
Всего	5	12	23	26	38

Приведенная выше информация показывает следующую ситуацию: установлено, что обнаружено 20 видов, общих для холмов Ферганской области, 12 видов только для холмов Шурсув и 18 видов только для холмов Чимьян. Виды, общие для двух регионов: *Leptolyngbya angustissima*, *Leptolyngbya boryana*, *Schizothrix calcicola*, *Cylindrospermum licheniforme*, *Cylindrospermum majus*, *Cylindrospermum muscicola*, *Nostoc sphaeroides*, *Tolypothrix distorta*, *Tolypothrix tenuis*, *Limnographis cryptovaginata*, *Phormidium ambiguum*, *Pseudanabaena limnetica*, *Bracteacoccus medionucleatus*, *Bracteacoccus aggregatus*,

Chromochloris zofingiensis, *Stichococcus bacillaris*, *Myrmecia irregularis*, *Hantzschia amphioxys*, *Placoneis dicephala*, *Xanthonema exile*. Эти виды были идентифицированы в пробах из двух местонахождений.

Типы также приведены для отдельных регионов. Для региона Шурсув: *Leptolyngbya foveolarum*, *Nostoc punctiforme*, *Oscillatoria anguina*, *Phormidium lividum*, *Synechococcus elongates*, *Bracteacoccus aerius*, *Bracteacoccus deserticola*, *Bracteacoccus terrestris*, *Tetratostichococcus* sp., *Navicula cryptocephala*;

И для холмов Чимион: *Phormidesmis mollis*, *Nostoc commune*, *Nostoc linckia*, *Microcoleus vaginatus*, *Phormidium jadinianum*, *Jaaginema angustissimum*, *Chlamydomonas gloeogama*, *Chlorosarcinopsis* sp., *Spongiochloris spongiosa*, *Bracteacoccus gerneckii*, *Bracteacoccus glacialis*, *Bracteacoccus grandis*, *Bracteacoccus* sp., *Mychonastes homosphaera*, *Pseudomuriella schumacherensis*, *Muriella terrestris*, *Deuterostichococcus epilithicus*, *Stichococcus bacillaris*, *Myrmecia irregularis*, *Hantzschia amphioxys*, *Placoneis dicephala*, *Xanthonema exile* типы были определены.

Небольшое количество альгофлоры на этих изученных территориях объясняется спецификой типа почвы, влиянием ряда факторов окружающей среды и увеличением уровня эрозии.

Заключение. Почвы Ферганской области по уровню эрозии относятся к среднему и сильному типу. Холмы Шурсув имеют сильное засоление, холмы Чимион – умеренно эрозионный тип. Низкое количество альгофлоры на холмах Шурсув объясняется также высоким уровнем эрозии этой территории. Согласно этому, всего из двух районов было выявлено 50 видов водорослей, а при разборе по отдельным районам в Шурсув было 33, а в Чимьяне - 38 видов альгофлоры. Изученные виды положительно влияют на состояние

почвы, повышают ее вязкость, улучшают снабжение кислородом. Благодаря выработке экзополисахаридов в клетках водорослей он действует как защита от эрозии почвы. Штаммы изученных видов сохранены в лабораторных условиях и дают возможность использовать их как эффективный метод в последующих почвозащитных мероприятиях.

REFERENCES

1. *Андреева В.М.* Почвенные и аэрофильные зеленые водоросли (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarcinales). СПб.: Наука, 1998. 351 с.
2. *Бут И.П.* Почвенные водоросли некоторые районов Сурхандарийской области // *Узбекский биологический журнал*. 1959. № 2. С. 26–38.
3. *Дубовик И.Е.* Влияние овражной эрозии на развитие водорослей в лесостепных почвах Предуралья // *Почвоведение*. 2004. № 4. С. 474–479.
4. *Дубовик И.Е.* Водоросли эродированных почв и альгологическая оценка почвозащитных мероприятий. Уфа: Изд-во Башкирского университета, 1995. 154 с.
5. *Киселев Е.И.* Материалы к изучению микрофлоры рисовых полей окрестностей г. Самарканда // *Журнал Русского ботанического общества*, 1931. Т. 6, № 4. С. 20–22.
6. *Музафаров А.М.* Флора водорослей водоемов Средней Азии. Ташкент: Издательство «Наука» Узбекской ССР, 1965. 569 с.
7. *Мусаев К.Ю.* Водоросли орошаемых земель и их значение для плодородия почв. Ташкент: Издательство Академии Наук Узбекской ССР, 1960. 211 с.
8. *Мухамедиев А.М.* Материалы к гидробиологии рисовых полей Ферганской долины // *Ученые записки Ферган. пед. института. Сер. Биол.*, 1960. № 6. С. 3–75.
9. *Темралеева А.Д., Минчева Е.В., Букин Ю.С., Андреева А.М.* Современные методы выделения, культивирования и идентификации зеленых водорослей (Chlorophyta). Кострома: Костромской печатный дом, 2014. 215 с.
10. *Тухтабоева Ю.А., Редькина В.В., Темралеева А.Д.* *Stichococcus*-подобные микроводоросли (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) в эродированных почвах Ферганской долины // *Узбекский биологический журнал*. 2023. № 4 (в печати).
11. *Умарова Ш.У.* Водоросли хлопковых полей и влияние некоторых агротехнических факторов на развитие и распространение. Автореферат дис. ... канд. биол. наук. Ташкент, 1964. 25 с.
12. *ФАО ООН.* Европейская комиссия по сельскому хозяйству. 2015 // Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. URL: <https://www.fao.org/3/mo297r/mo297r.pdf> (дата обращения: 24.11.2023).